

بررسی مدیریت پسماند کارخانه صنایع چوب

1-محمد مهدوی فرد 2-محبوبه زور 3-محمد شمسیان

1-دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش کامپوزیت های لیگنوسلولزی دانشگاه زابل

2-دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی کامپوزیت های لیگنوسلولزی

3-دانشیار علوم و صنایع چوب و کاغذ

mohamadmahdavifard@gmail.com

zoormahboob@gmail.com

Mohammadshamsian@uoz.ac.ir

چکیده

در سال های اخیر پسماندهای صنعتی و کشاورزی یکی از پیشماده های مناسب برای تولید مواد با ارزش میباشد. یکی از این پسماندها لیگنین موجود در پسماند فرآیند کاغذسازی میباشد. این ماده به دلیل دارا بودن محتوای کربن میتواند به عنوان ماده اولیه تولید کربن فعال مورد استفاده قرار گیرد. پژوهش حاضر به روش مروری کتابخانه ای انجام شده است که هدف از آن بررسی مدیریت پسماند کارخانه صنایع چوب بود. نتایج پژوهش نشان می دهد که یکی از زباله های قابل بازیافت، زباله های چوبی می باشند که به دلیل نبود مدیریت کارآمد، با زباله های بسیار پست مخلوط شده و از چرخه مصرف خارج می شوند. مبلمان، تزیینات، محصولات صنعتی از جمله تخته فیبر، نئوپان و کاغذ از جمله فرآورده های چوبی می باشند که در صورت پایان یافتن عمر مفید به صورت زباله های جامد، هدر رفته و به چرخه بازیافت بر نمی گردند. بازیافت این محصولات علاوه بر کاهش آلودگی های محیط زیست، ماده اولیه ارزان قیمتی را برای استفاده در صنعت معرفی کرده و در کاهش بهره برداری از جنگل ها؛ که سبب فرسایش خاک و از بین رفتن تنوع گونه های جانوری می شود؛ موثر است.

کلمات کلیدی: پسماند، بازیافت، صنایع چوب، کاغذ

1-مقدمه

افزایش جمعیت، پیشرفت تکنولوژی و مخاطرات زیست محیطی ناشی از آلاینده ها استراتژی نوینی را در حوزه کشاورزی تصویر می نماید که از کشور های توسعه یافته شروع گردیده و در سطح جهانی در حال گسترش

است. این استراتژی تأکید موقدی است بر ارتقا بهره وری، بهبود وضعیت معیشتی و کاهش آلودگی که مجموعاً در توسعه پایدار تجلی می یابد. [1]

مدیریت پسماندهای صنعتی یکی از شیوه های بسیار مناسب برای ایجاد تعامل و پیوند بین صنعت و محیط زیست و کاهش اثرات سوء فعالیت های صنعتی در محیط زیست می باشد که چنین مدیریتی با استفاده از روش های مختلفی از جمله پیشگیری از آلودگی یا کمینه سازی پسماندها در مبدا تولید و در جاهایی که پسماندها تولید می شوند، بازیافت و استفاده مجدد قابل اعمال است. [2]

پسماندهای صنعتی به کلیه پسماندهای ناشی از فعالیت های صنعتی و معدنی و پسماندهای پالایشگاهی صنایع گاز، نفت و پتروشیمی، نیروگاهی و امثال آن اعم از براده ها، سرریزها و لجن های صنعتی گفته می شود. در تعریف دیگر، پسماندهای صنعتی به تمام پسماندهای حاصل از فعالیت های صنعتی یا فرایندهای تولیدی اطلاق می گردد. [3]

شهرک های صنعتی به عنوان پایگاه های اصلی مراکز تولیدی با ابعاد کوچک و متوسط کشور فعالیت می کنند. این شهرک ها با ارائه خدمات زیر بنایی لازم به دارندگان سرمایه های کوچک که در فکر تولید هستند راه آن ها را برای اجرایی کردن افکار و چشم اندازهایشان هموار می سازند و موجب رشد اقتصادی کشور می شوند. بدیهی است انجام چنین کاری نیازمند سرمایه گذاری زیادی است که بردوش دولت یا سرمایه گذارانی است که بتوانند از پس چنین امری برآیند و از حمایت لازم برخوردار شوند. [4]

با افزایش پسماندهای صنعتی خطرناک و کمبود قانون های لازم برای مدیریت پسماند مشکلات جدی در برخی نقاط ایران به وجود آمده است. امروزه مشاهدات اپیدمیولوژی کافی که بطور قوی ارتباط بین بیماری ها و پسماندهای خطرناک را با عوارض مردمی حمایت می کنند انجام گرفته است. [5]

توسعه صنعتی پسماندهای پیچیده ای را تولید می کنند که این پیچیدگی فقط شامل به مقدار پسماندها نیست، بلکه ترکیب آن ها را هم در برمی گیرد. عقلانی است فرض کنیم که مقادیر پیش بینی شده پسماندها با توسعه تکنولوژی جدید، طرح های به کاهش پسماند و منشا پسماند، به طور قابل توجهی کاهش می یابد. [6]

مدیریت پسماند پایدار در چشم انداز اکولوژی صنعتی چالش عظیمی برای متدولوژی حاضر آنالیز پسماند در مقیاس شهرک صنعتی به وجود می آورد. در ایران بخش اعظم مسوولیت ایجاد شهرک های صنعتی به عهده دولت است و شرکت شهرک های صنعتی و صنایع کوچک ایران به عنوان معاونت وزارت صنایع و معادن این خدمت رسانی را انجام می دهند. [7]

وزانه 750 تن کاغذ به همراه زباله های تهران دفن می گردد که معادل قطع 12 تا 18 هزار اصله درخت تنومند جنگلی است. دست کم سالانه 84 میلیارد ریال خسارت به اقتصاد کشور از طریق دورریز مواد کاغذی و دفن زباله های مربوطه وارد می شود. طبق آمارهای سازمان بازیافت شهرداری اصفهان میزان زباله های خشک جمع آوری شده در طرح تفکیک از مبدا از درب منازل، ادارات، مدارس و سازمانها در سال 1385 معادل 8707 تن گزارش شده است. در بین اجزای بازیافتی کاغذ و مقوا با مقدار 3827/14 تن (معادل 44 درصد کل

زباله خشک بازیافتی جمع آوری شده) بیشترین ماده بازیافتی جمع آوری شده در طرح تفکیک از مبداء، از نظر درصد وزنی در این سال کاغذ و مقوا بوده است. [8]

بر اساس آمارهای موجود، روزانه در حدود 3/5 میلیون تن زباله در سراسر دنیا تولید می شود که سهم کشور ما در تولید آن در حدود 40 هزار تن در روز است. بر اساس آمارهای موجود در سال 1378 میزان سرانه تولید زباله شهری در ایران حدود 820 گرم بوده است و در مجموع در شهرهای کشور ما در حدود 32 هزار تن زباله در روز تولید شده است. [9]

بر اساس نتایج آنالیز فیزیکی زباله های شهری در ایران به طور متوسط حدود 10/9 % از این زباله ها را کاغذ و مقوا تشکیل می دهد. تحقیقات انجام شده در کشور نشان می دهد که فقط با بازیافت 25% کاغذ و مقوای موجود در زباله های تولیدی می توان سالانه 100 هزار تن کاغذ بازیافتی بدست آورد این فعالیت به مفهوم تداوم حیات 1700000 اصله درخت در سال است.

2- یافته های پژوهش

در هر کشوری سیاستگذاریها باید در جهتی باشد که به استقلال و خودکفایی و کاهش وابستگی در زمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی منجر گردد. یکی از راه های خودکفایی و عدم وابستگی، برنامه ریزی برای استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود در کشور بر اساس قابلیت های مناطق مختلف می باشد. در بخش صنعت نیز ابتدا باید منابع و قابلیت های مناطق مختلف کشور شناسایی و سپس اقدام به استقرار و توسعه گروه های مختلف صنعتی شود. تعیین محل کارخانه یکی از موضوع های بسیار مهم در احداث واحدهای صنعتی است که متأسفانه در ایران به آن توجه کافی نشده است. در تمامی کشورها سیاستگذاران بخش صنعت مجبور به اتخاذ سیاست های مناسب برای مکان یابی صنایع هستند. هدف مدیران فراهم کردن ابزاری برای مکان یابی است تا مزایای استراتژیکی بلندمدت را تامین کند. مکان مناسب نقش مهمی در رقابت پذیری یک شرکت در بازار داشته و باید به گونه ای انتخاب شود که باعث دستیابی به مزایای استراتژیکی در مقایسه با سایر رقبا شود. لذا تعیین محل کارخانه را یکی از کلیدی ترین قدم های تاسیس آن می دانند چرا که نتایج این تصمیم در درازمدت اثرات بسزایی از بعد سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و فنی خواهد داشت. لذا تعیین بهینه محل کارخانه یکی از کلیدی ترین قدم ها در مرحله تاسیس آن می باشد. یکی از شروط لازم جهت کارآمد سازی پژوهش کاربردی، ارزیابی معیارهای مناسب برای تصمیم گیری، استفاده از روش مناسب برای تعیین اولویت هاست. یکی از بهترین روش ها جهت مطالعه اولویتها فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) است. این روش از گسترده ترین ابزارهای تصمیم گیری چند معیاره می باشد که فرآیندهایی هم چون مکان یابی با استفاده از این روش در نرم افزار EC عملی می شود [10]. هم چنین این فرآیند روشی است منعطف، قوی و ساده که برای تصمیم گیری در شرایطی که معیارهای تصمیم گیری متضاد، انتخاب بین گزینه ها را با مشکل مواجه می سازد، مورد استفاده قرار می گیرد [11]. به منظور ارزیابی مکان های مختلف برای احداث واحدهای صنعتی، ضرورت بررسی معیارهای تأثیرگذار در تصمیم گیری برای این امر حائز اهمیت فراوان می باشد. معیارهای مؤثر در انتخاب محل استقرار واحدهای مختلف صنعتی، به عوامل متعددی تقسیم می گردد که برحسب نوع صنعت منتخب، معیارهای تأثیرگذار و درجه اهمیت آنها تغییر پیدا می کند [12]. باتوجه به اهمیت موضوع در این مطالعه،

شناسایی و ارزیابی زیرشاخص های تأثیرگذار مواد و محصول در تصمیم گیری برای مکان یابی بهینه کارخانه تولید کاغذ فلوتینگ از پسماند کشاورزی در کشور مورد بررسی قرار گرفت. باتوجه به پتانسیل ها و پیشینه ی صنعت کاغذ در ایران، میزان واردات زیاد کاغذ و وابستگی کشور به خارج، افزایش نرخ رشد مصرف کاغذ در ایران و جهان در طی يك دهه ی اخیر، کمبود مواد اولیه چوبی، انجام تصمیم گیری های کلان مانند انتخاب محل بهینه واحدهای صنعتی مرتبط با کاغذ که از منابع غیرچوبی جهت تامین مواد اولیه استفاده می کنند را روز به روز بیشتر نموده که این نیاز به شناخت شاخص ها و زیرشاخص های مؤثر در این زمینه دارد تا از امکانات و توانایی های مناطق مختلف استفاده صحیح و مطلوبی به عمل آید. در کشورهایی که با محدودیت منابع و امکانات مواجه هستند، تعیین و شناخت این شاخص ها اهمیت بیشتری پیدا می کند. در مورد انتخاب مکان يك کارخانه چوب بري در کتابی تحت عنوان تبدیل اولیه چوب، این چنین بیان شده است که، بهترین مکان، مکانی است که نزدیک به منبع ماده اولیه یا در مسیر رودخانه و راه آهن باشد تا هزینه های حمل و نقل گرده بینه به حداقل برسد و اگر ماده اولیه آن از خارج از کشور تامین می شود، می بایست نزدیک به بندر باشد [13].

عزیزی و همکاران (1388) در تحقیقی برای شناسایی شاخص های تأثیرگذار در مکان یابی واحدهای تخته چندلا و روکش با استفاده از ای اچ پی، پنج شاخص عمده اقتصادی و مالی، مواد و محصول، زیرساختی، فنی و انسانی، قوانین و مقررات در نظر گرفته اند که این شاخص های عمده را به بیست پنج زیرشاخص تقسیم کردند. براساس نتایج این تحقیق زیرشاخص های هزینه خرید ماده اولیه، اطمینان از عرضه ماده اولیه، کیفیت ماده اولیه و تسهیلات اعطایی (به ترتیب) در بالاترین اولویتها قرار گرفتند.

میشل و همکاران (1998) تحقیقی در رابطه با اهمیت سی و يك فاکتور مربوط به تصمیم گیری برای انتخاب مکان کارخانجات محصولات چوبی انجام داده و فاکتورهای مهم تعیین کننده را هزینه های نیروی انسانی، خرید ماده اولیه و مالیات تجهیزات به دست آوردند.

در تجربه ای دیگر، بوردورلو و اجدر (2003) از روش ای اچ پی به منظور تصمیم گیری در مورد انتخاب بهترین مکان برای احداث کارخانه مبلمان در ترکیه استفاده کردند و بر اساس شاخص هایی از قبیل جمعیت شهری، سرعت رشد جمعیت، آسانی حمل و نقل محصول به سایر مناطق، شهر استانبول را مناسب ترین مکان برای احداث واحدهای جدید مبلمان معرفی کردند.

هم چنین هوسان و همکاران (2003) در تحقیق خود با عنوان انتخاب بازار، محصول و مکان رقابتی بیان می کنند بهترین مکان برای احداث کارخانه، محلی است که از نظر میزان تسهیلات اعطایی وضعیت بهتری داشته باشد.

به دلیل پراکندگی مکانی و زمانی و لزوم یافتن ساز و کارهای مناسب خصوصا در کلانشهر ها، جمع آوری کاغذ و مقوای باطله، به لحاظ اقتصادی و زیست محیطی، امری اجتناب ناپذیر می باشد. در کشورهای صنعتی، فرآیند جمع آوری کاغذهای باطله به صورتی سازمان دهی شده است که از همان ابتدا از ورود کاغذهای مصرف شده به چرخه زباله جلوگیری می شود. اما در کشورهای جهان سوم، با وجود دانش فنی کافی، به دلایل گوناگون از جمله، فقدان سازمان های نظم دهنده، نداشتن احساس مسئولیت صاحبان حرفه های مختلف در قبال مسئله

بازیافت، مشکلات دست و پا گیر اداری و بعضا ناآگاهی عمومی مردم، این فرآیند از نظر اقتصادی، بهداشتی و زیست محیطی به خوبی انجام نمی شود و توجه به امر جمع آوری صحیح کاغذ های باطله را ضروری می سازد. با توجه به وجود مواد با ارزش در ترکیب پسماندهای جامد شهری، که گاهی از آن به عنوان طلای کثیف یاد می شود، متأسفانه جهت جمع آوری آنها هزینه های زیادی به شهرداری تحمیل می شود (75 تا 80%) و غالباً این پسماندها، که می توان با اعمال برنامه ریزی صحیح و فنی مبتنی بر اطلاعات دقیق و قابل اطمینان، نسبت به بازیافت آنها اقدام کرد، در زمین دفن می گردند [14].

در حال حاضر داد و ستد رسمی و غیر رسمی آخال در بازار جهانی به عنوان ماده اولیه صنایع کاغذ سازی در حال گسترش است. در ایران نیز نظام توزیع منسجمی برای آخال وجود ندارد و آماری از فروشندگان این کالا در دسترس نمی باشد.

مهمترین دلایل اهمیت و لزوم جمع آوری صحیح:

کاهش مخارج بازیافت و مشکلات زیست محیطی ناشی از دفع بی رویه این مواد

کاهش هزینه های دفن مواد زائد و پیامدهای ناشی از آن

استفاده بهینه از منابع اولیه و جلوگیری از پراکندگی و هدررفت مواد زاید با ارزش

تولید اقتصادی محصولات مشابه یا جدید به لحاظ نوع مصرف

عدم وجود سامانه و سیستم مشخص و ساماندهی شده از تامین کنندگان و توزیع کنندگان آخال در سطح کشور باعث گردیده تا علاوه بر مشخص نبودن میزان و کیفیت و مشخصات تولیدکنندگان، نظام مشخص و قابل اطمینانی از قیمتها نیز در بازار وجود نداشته باشد [15].

مساله تفکیک بزرگترین چالش پیش رو و هزینه بر ترین بخش فرآیند بازیافت خصوصاً در مورد کاغذ که در صورت آمیخته شدن با زباله های تر تقریباً قابلیت بازیافت را از دست می دهند.

تفکیک از مبدا بهترین روش برای تفکیک و جمع آوری زباله های کاغذی در جامعه می باشد؛ تفکیک زباله های کاغذی از سایر مواد زائد، در برگیرنده منافع اقتصادی و زیست محیطی زیادی است. در کشور ما با وجود 20% مواد بازیافتی از قبیل کاغذ، کارتن، پلاستیک، شیشه و فلزات و نیز حدود 70% مواد قابل کمپوست، اتخاذ سیستم بازیافت از مبدا یک تحول اساسی در مدیریت مواد زائد جامد خواهد بود. با استناد به ماده 4 آئین نامه اجرائی قانون مدیریت پسماندها مصوب سال 1384 هیات محترم دولت مبنی بر جمع آوری تفکیک شده پسماند عادی توسط مدیریت اجرائی پسماند در شهرهای بزرگ با جمعیت بیش از یک میلیون نفر تا سال 1390، ضرورت اجرای طرح تفکیک از مبدا یا بازیافت در کلیه شهرها مشخص خواهد شد. تجربه شهرهای بزرگ کشور مثل اصفهان و تهران در این زمینه با توجه به موقعیت جغرافیایی، فرهنگی و مذهبی هر شهر می تواند به عنوان یک خط راهنما عمل کرده و از تکرار تجربه های ناموفق جلوگیری نماید. از جمله ضروریات اجرای

طرح تفکیک زباله از مبدا، وجود ظرف ویژه جهت نگهداری مواد قابل بازیافت در منازل، مجتمع های مسکونی، ادارات، بانکها و ... ، احداث ایستگاه های ثابت جمع آوری و اطلاع رسانی در مناطق مختلف شهر، ارائه هدایا و جزوات آموزشی می باشد. [16]

موفقیت انجام پروژه های تفکیک در مبدا (که معمولا به عنوان پروژه های ملی، زیربنایی و بنیادی هر کشور مطرح میباشند) نیاز به شناخت شرایط اجتماعی - اقتصادی مردم (به عنوان تولید کنندگان مواد زائد جامد) و ارائه آموزشها و راهکارهای متناسب با خواستها و نیازهای آنها دارد. در انجام موفقیت آمیز عملیات تفکیک از مبدا، جلب همکاری تولیدکنندگان زباله اعم از مراکز مسکونی، ادارات، و... بسیار مهم است. لذا آموزش صحیح و تخصصی نقش بسیار مهمی در موفقیت اینگونه پروژه ها دارد. بدون انجام آموزش صحیح مردم در اینگونه پروژه ها، عملا بازدهی طرح تفکیک در مبدا بالا نخواهد بود. نوع و محتوای آموزش بستگی به نوع و هدف طرح خواهد داشت. به عنوان نمونه اگر هدف طرح تولید کود گیاهی (کمپوست) از زباله شهر (مثلا تهران) باشد، از شهروندان خواسته خواهد شد تا زباله ها را در دو ظرف «زباله های فاسد شدنی» و «زباله های فاسد نشدنی» تفکیک نمایند. در این خصوص پروژه های متعددی در رابطه با بازیافت اجزای با ارزش زباله در مبدا در شهرهای مختلف کشور از جمله در شهر تهران تعریف شده و به اجرا در آمده که متأسفانه بسیاری از آنها با موفقیت چندانی همراه نشده است. به نظر می رسد عدم مدیریت بهینه خصوصا در زمینه آموزش صحیح و اصولی، که منجر به عدم آگاهی عوام مردم می گردد، یکی از عوامل مهم در موفقیت نبودن این پروژه ها بوده است. واضح است که آموزش مبتدی تفکیک زباله ها، به زمان نیاز دارد اما اثربخشی آن بر مشارکت مردم در این زمینه در کشورهای پیشرفته اثبات شده است [17].

با توجه به عدم وجود نظام و ساختار مشخص در تولید آخال، نظام توزیع منسجمی و مشخصی برای آخال وجود ندارد و آماری از فروشندگان این کالا در دسترس نمی باشد.

تاسیس NGO ها در سطح منطقه ای و دانشگاه ها در زمینه های اجرایی نظیر ایجاد صنایع بازیافتی و دفع می توانند نقش داشته باشند. اقدامات عملی شهرداریها و سازمانهای متولی جمع آوری و بازیافت زباله بیشترین تاثیر را در موفقیت طرحهای مبتنی بر بازیافت دارد. تهیه و تحویل ظروف و کیسه های مخصوص با رنگ مشخص به منازل شهروندان، اختصاص سطوحی مخصوص کاغذ باطله و زباله های خشک و تر به صورت مجزا در مکانهای عمومی شلوغ مراکز تفریحی، اقامتی و مجتمع های مسکونی و اداری، ایجاد ایستگاه های جمع آوری و ارائه همزمان هدایا و بروشورهای آموزشی ، اخذ هزینه جمع آوری پسماند تر نیز باعث تشویق شهروندان به تفکیک پسماند عادی خواهد شد [18].

استفاده بهینه از منابع ضایعاتی ، حفظ محیط زیست، کاهش فشار بر جنگل ها، تامین بخشی از مواد اولیه سلولزی، افزایش ظرفیت تولید ، ایجاد اشتغال و ترویج فرهنگ بازیافت از مزایای تولید کاغذ از آخال می باشد. قیمت پایین آخال در کشور و میزان تولید آن از دیگر مزایای تولید از آخال می باشد.

3- راهکارهای مدیریتی در جهت کاهش ضایعات و آلودگی :

اصلاح نظام تولید از طریق تکنولوژی‌ها و فرآیندهایی که منابع را به صورتی کارا تر به کار می‌گیرد و در عین حال ضایعات کمتر ایجاد می‌کند. محصول بیش‌تر با نهاده کمتر راهی مهم به سوی پایداری صنعت است.

همکاری‌های تکنولوژیکی شامل تلاش‌های مشترک موسسات خصوصی و دولت‌ها چه عرضه کننده و چه دریافت کننده تکنولوژی است. چنین همکاری‌های مستلزم حضور مداوم دولت، بخش خصوصی و سازمان‌های تحقیق و توسعه است تا بتوان بهترین نتایج ممکن را از انتقال تکنولوژی کسب کرد.

استفاده از سیستم‌های مکانیزه حمل‌ونقل و جمع‌آوری پسماندها و ارایه برنامه زمان‌بندی شده برای هریک از واحدها با توجه به میزان تولید زایدات و نیز با توجه به فصول مختلف سال برای آنان که میزان تولید پسماندهای متغیری دارند تا انباشته شدن ضایعات و ایجاد آلودگی جلوگیری نماید. [19]

استفاده از دانش و علم روز دنیا و به‌کارگیری تکنولوژی‌های جدید و خاص و نیز به‌کارگیری مواد اولیه مرغوب می‌تواند به کاهش پسماندهای صنعتی منجر گردد.

محل‌های دفن پسماندهای صنعتی از پسماندهای شهری و محل‌های دفن موجود بر طبق استانداردهای جهانی به‌سازی شوند.

لازم است که اداره محیط‌زیست بر نحوه بازیافت و استفاده مجدد از ضایعات جهت جلوگیری از تولید محصولات خطر ساز و غیر بهداشتی نظارت نماید.

4- نتیجه گیری

مقدار زیادی مواد زائد از منابع لیگنوسلولزی مختلف تولید می‌شود که باعث مشکلات مختلفی می‌شود (جدول 1). مطالعات اخیر در مورد استفاده از این زباله‌ها نشان می‌دهد که این ضایعات را می‌توان در ساخت کامپوزیت‌های سیمانی که می‌تواند برای ساخت قطعات مختلف ساختمان استفاده شود به کار برد. در چند مورد قبل از استفاده از این زباله‌ها لازم است از کاتالیزورهای شیمیایی استفاده شود. [3]

ضایعات چوب اصولاً موادی نسبتاً خنثی ولی آلی هستند که به‌دلیل وضع قوانین احیای ضایعات حاصل از مواد چوبی، ارزش بسیاری دارند. بنابراین امکان ایجاد بازارهای فراروی چوب‌های بازیافتی و افزایش سهم زباله‌های چوبی در این بازارها وجود دارد. حجم بالای ضایعات چوبی و کارخانه‌های صنایع مرتبط از جمله MDF و تخته خرده چوب در کشور موید این نکته است که از نظر تامین ماده اولیه اصلی مورد نیاز صنایع مربوطه با مشکل جدی روبه‌رو خواهیم بود.

با توجه به عدم استفاده از پسماندها و ضایعات صنایع چوب و کاغذ و عدم مدیریت مناسب پسماند در این صنایع، وجود الگوی صحیح مصرف کتمان‌ناپذیر است. می‌توان با مدیریت صحیح و تعیین اولویت‌های این صنایع در زمینه بازیافت این منابع بالقوه گامی برداشته و تسهیلات لازم برای تولید و مصرف کالاهایی که بازیافت آن‌ها سهل‌تر است، فراهم شود، تدابیری اتخاذ شود که بوسیله بازیافت، زباله‌های حاصل از فرآورده‌های چوبی به چرخه تولید بازگردند. برگشت زباله‌های چوبی به چرخه مصرف نه تنها از نقطه نظر اقتصادی مهم است بلکه

از، از بین رفتن جنگل‌ها به دلیل قطع بی‌رویه جلوگیری می‌نماید و از طرف دیگر گوشه‌ای از کمبود منابع چوبی را جبران کرده و از حجم واردات چوب می‌کاهد. علاوه بر این بازیافت چوب از هزینه‌های گزاف تبدیل درختان به چوب و سایر تبدیلات می‌کاهد و به دلیل سودآوری و تولید اشتغال از اهمیت خاصی برخوردار است.

منابع

1. عمرانی- قاسمعلی (1377) مواد زاید جامد، مدیریت، جمع آوری و حمل و نقل، دفن بهداشتی و تهیه کمپوست- جلد اول انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
2. شریعت پناهی- محمد (1376) مبانی بهداشت محیط، انتشارات دانشگاه تهران
3. عبدلی- محمد علی (1379) مدیریت دفع و بازیافت مواد زاید جامد شهری در ایران انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور
4. عمرانی- قاسمعلی (1377) مواد زاید جامد، مدیریت، جمع‌آوری و حمل و نقل، دفن بهداشتی و تهیه کمپوست- جلد دوم انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
5. Akaike, M. (June 2002) "Agriculture and Food Recycling Support the Community", Universal Design Intelligence Inc. Japan
6. جعفرنژاد، احمد، 1385. مدیریت تولید و عملیات نوین، دانشگاه تهران، 563-544 صفحه
7. خورشیددوست، ع.، عادل، ز.، 1388. استفاده از AHP برای یافتن مکان بهینه دفن زباله. مجله محیط شناسی. شماره 50. صفحات 27-32.
8. عزیز، م.، 1381. ارزیابی مکان یابی صنعت تخته چندلا و روکش و توسعه آن در کشور، پایان نامه دکتری، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران.
9. فتائی، ا.، آل شیخ، ع.، 1388. مکان یابی دفن مواد زائد شهری با استفاده از GIS و AHP. مجله علوم محیطی. شماره 3. صفحات 145-158.
10. قدسی پور، حسن، 1381. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، دانشگاه صنعتی شریف، 220 صفحه.
11. Y .D, (April 2004) "Management and Utilization of Food Processing Wastes", Dept. of Food Science and Technology, Cornell Univ, Geneva, NY, USA
12. حبیبی. نژاد م ، 1389 ، راهنمای کاربردی مدیریت پسماندهای صنعتی ، نشر آوام ..
13. رایزر چ . ر. و همکاران، 1370، مدیریت مواد زاید جامد : اصول مهندسی و مباحث مدیریتی ، ترجمه عبدلی. م. ع .
14. خراسانی. ن، مهرداد. و همکاران، 1383، مطالعات زیست محیطی در جهت انتخاب محل مناسب برای دفن شهر ساری ، مجله منابع طبیعی ایران ، شماره 2 ، 1صص-14 .
15. Abduli, M.A,(1996) ' Industrial Waste Management in Tehran ' Environmental , v.22(3):335-341
16. Mansoorian, H. J., Yari, A. R., Rajabzadeh, A., & Khanjani, N. (2013). Hazardous and Industrial Wastes Management: a Case Study of Khazra Industrial Park, Kerman. Archives of Hygiene Sciences, 2(3).
17. Mato, R. R. A. M., & Kaseva, M. E. (1999). Critical review of industrial and medical waste practices in Dar es Salaam City. Resources, Conservation and Recycling, 25(3), 271-287.
18. Grodzińska-Jurczak, M. (2001). Management of industrial and municipal solid wastes in Poland. Resources, Conservation and Recycling, 32(2), 85-103.

19. Casares, M. L., Ulierte, N., Mataran, A., Ramos, A., & Zamorano, M. (2005). Solid industrial wastes and their management in Asegra (Granada, Spain). *Waste Management*, 25(10), 1075-1082.